

Симашенков П.Д. Компетентностный подход в кадровой политике: покушение с негодными средствами // Кадровик. 2018. № 11. С.72-79

Симашенков Павел Дмитриевич,

кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления и правового обеспечения государственной службы

Самарский университет государственного и муниципального управления "МИР", 443030, г. Самара, ул. Г.Аксакова, 21

pavel.simashenkov@yandex.ru

УДК 331.108+174.8

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ: ПОКУШЕНИЕ С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Аннотация. В статье сравниваются понятия компетенций и профессиональной компетентности. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о неэффективности компетентностной парадигмы в работе с персоналом. Автор предлагает вместо формальной "прокачки компетенций" реализовать творческий, личностно-ориентированный подход, основанный на непреходящих ценностях и лучших отечественных традициях кадровой политики.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, кадровая политика, HR-менеджмент, коррупция, корпоративная культура, социальный серфинг, социальные ценности.

Competence approach in personnel policy: an attempt with unfit means

Abstract. The article compares the concepts of competence and professional competence. The results of the study lead to the conclusion about the ineffectiveness of the competence paradigm in working with staff. The author proposes instead of a formal "pumping competencies" to implement a creative, student-centered approach based on enduring values and the best national traditions of personnel policy.

Keywords: competence, personnel policy, HR-management, corruption, corporate culture, social surfing, social values.

Здесь, на Острове Невезения,
Только плачут да Богу молятся.
В инновациях нет спасения:
Крокодил на кокос — не ловится!
Н. Русомиров, "Крамола грубого помола"

Кто виноват: ранжирование понятий

Отечественный менеджмент копирует зарубежные тренды столь же резво-истово, сколь безлико. Последнее десятилетие система профобразования дрейфует в уютном фарватере компетентностного подхода. Профит в том, что исповедание компетенций предоставляет российским работодателям и "представителям нанимателя" отличную возможность расширить дискреционные полномочия в кадровом вопросе, а личное усмотрение — едва ли не базовый компонент коррупции.

Все дело в смешении понятий (и, как следствие, в смещении акцентов), соответственно — в размытости критериев оценки персонала. Сравним: компетентность трактуют и как мотивированную способность совершать

конкретные действия в конкретной обстановке [5], и как освоенное умение [4]. Налицо несуразный контраст между неприкрытым бихевиоризмом первого (западного) определения и схоластичностью дефиниции отечественного разлива. Вероятно, компетенция есть потенциальная, нереализованная компетентность. В частности, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВПО-3) предлагает прозревать в компетенции "способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области", причем конкретные требования стандарта зачастую походят на тосты с благими пожеланиями. Например:

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умение применять их на практике (ПК-6) — для бакалавров в сфере управления персоналом;

- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) — для бакалавров в сфере государственного и муниципального управления.

Очевидно, толковать сие можно как заблагорассудится, все позиции — беззастенчиво бессодержательные и откровенно оценочные, что и создает коррупционные риски при подборе кадров.

Итак, компетенция (в лучшем случае) не более чем объективная предпосылка проявления компетентности, т.е. претворения знаний не только и не столько в умениях, но (что важнее) — в общем видении цели, задач и перспектив деятельности. Значит, вполне реально противоречие между российским предрассудком универсальности менеджмента (руководить-де можно чем попало, достаточно управленческих компетенций) и принципом компетентности, требующим осознанности действий. Второе глубже и серьезнее, т.к. помимо соответствия, предполагает еще и моделирование ситуации. Это в большей степени навыки диагностики (невписуемые в догмы стандартов), ибо решение предполагает наличие профессиональной интуиции, невозможной без синтеза образования, опыта и культуры мышления, позволяющего воспарить над проблемой и увидеть за деревьями лес.

Вышеперечисленные достоинства, увы, не присущи массам офисного планктона: они необразованны (ибо натасканы лишь на азы и паттерны) и некультурны, хотя внешне могут иметь вполне цивилизный (по колониальным стандартам) look. Разбор шаблонных кейсов и проектная дрессура в вузах окончательно убила в ЕГЭ-йеху фантазию (заменена креативом) и перспективное мышление (им достаточно клипового). В результате популяция недорослей, подсознательно ощущая свою ничтожность и никчемность, одержима единым инстинктом — выжить кого-то, дабы выжить самим.

Социальный серфинг и вассальный сервис

В отличие от квалификации (качества), компетенция предполагает лишь адекватность ситуации, а любая ситуация осмысливается сообразно контексту, т.е. актуальной системе ценностей. Следовательно, компетентностная модель может какое-то время работать в атмосфере предсказуемости требований и стабильности критериев, при регламентированных моралью и правом отношениях, где чтут хотя бы внешнюю благопристойность. Напротив, российский вариант компетентностного подхода, бездумно заимствованный из прижившихся в западном бизнесе практик, не имеет ни собственной логики, ни концептуальных ориентиров [2].

В нервной обстановке перманентного властного произвола, потенцированного хаотичным "рыночным" хищничеством, данный подход не просто неэффективен, он еще и откровенно лжив. Там, где социальный статус опускается до ниши в пищевой цепи, а роль исчерпывается адаптацией, царят агрессия и паразитизм — как проверенные эволюцией примитивные, но безотказные способы выживания.

Рыночные ценности формируются запросами потребителей, а потребность ныне одна: чтобы всё было и за это ничего не было. Клептократы ценят не профессионализм и даже не работоспособность, а всего-навсего сервильность: так формируется вертикаль иерархически-вассального сервиса — холопство, возведенное в принцип. Правда, в отличие от времен "Русской правды", сейчас именно холопы отвечают за проступки хозяев (инверсия ответственности, позволяющая увольнять "в связи с утратой доверия"). Компетенция, стало быть, тоже одна — держать нос по ветру псевдополитических трендов (цифровая экономика, инновации, отраслевые кластеры, "сбережение народа", форсайт-сессии и проч.). Иными словами — приспособленчество самого вульгарно-дарвинистского пошиба, ориентация на непосредственного начальника, прислуживание псарю с вечной оглядкой на царя. В этой связи неслучаен интерес социологов к новоявленному феномену, претенциозно названному "социальным серфингом молодежи": дескать, юнцы скользят по поверхности социальных отношений и групп, перемещаются промеж них, не воспринимая групповые идеалы и ценности как свои. Нам же представляется, что серфинг сей — далеко не нов: специалистов по переобучению на ходу в Отечестве всегда хватало; просто в годину стабильности властных шараханий переобучаемость актуализировалась до неприличия, прикрываясь ради приличия эвфемизмами: не предательство, а "моральная гибкость", или "социальный серфинг".

Засилье временщиков (благодаря шоу-ротации) рождает спрос на одноразовые кадры — зицпредседателей всех мастей. Беда нашей действительности — в намеренной подмене деловой карьеры понятием социального лифта. К примеру, настоящий министр здравоохранения и на высоком посту останется медиком, а типичные топ-менеджеры — как правило, бывшие государевы потешные, телохранители или стольники (либо оных отпрыски). Припомним историю Отечества: именно холопы боярские чаще всего склонны примерять на себя гришкин кафтан самозванца. Вот откуда в кадровом резерве столько отрепьевых: эти считают самозванство и самовыдвиженчество синонимами самопрезентации.

Зицпредседатели удобны как громоотводы при опасности раскрытия барских махинаций; они же незаменимы для списания на "молодо-зелено" убытков от инновационных авантур. Из несменяемого верха и одноразовых низов фабрикуется кадровая клиентела, громко именуемая "эффективной командой управленцев". Однако если бы все зависело от профессиональных компетенций, отчего же тогда каждый свеженазначенный медведь предпочитает приводить на воеводство исключительно собственную стаю наперсников и приспешников? Да и мыслима ли команда менеджеров, когда те выращены в конкурентной среде, где принято подсиживать и топить ближнего? Таким образом, холопство и социальный серфинг предопределяют и усугубляют друг друга, замыкая порочный круг ни к чему не обязывающей кадровой политики. Профессионализм девальвирован и осмеян, зато лояльностью торгуют в розницу по тарифам барской милости. Как следствие, сплошное верхоглядство и некомпетентность, но при этом — насыщенные "деловые" селфи-биографии. Раньше таких "хвалонтёров" презрительно называли летунами, теперь "невыносимая легкость бытия" выдается за мобильность и многозадачность, как бы эквивалентные опыту работы на разных поприщах. Неспроста волонтерский стаж планируется за честь за профессиональный, как в свое время — срок "работы" освобожденными секретарями комсомола.

В буржуазных странах уважение к компетентности обусловлено заботой о будущем фирмы, ведь она перейдет к наследникам ее владельца. Причем дело все-таки общее, нюансы — в степени обобщения и общности, чем условно-цивилизованный капитализм отличается от рабства. Выходит, и при капитализме процесс (пусть и целеориентированно-накопительный) преобладает над ситуативным результатом. Культ результата непременно вырождается в реализацию шанса хапнуть и скрыться. Порочная практика кадровых рокировок изрядно облегчает сокрытие плачевных итогов упадка и развала. Прибыль ради прибыли никогда не была и не станет общим делом (даже в дословном формате — *cosa postea*), вот почему российская клептономика изначально и по определению не способна развиваться. Её назначение — использование административного ресурса с целью оприходовать ресурсы человеческие и материальные [6], т.е. эксплуатация ради эксплуатации, *circulus vitiosus*.

Социальный серфинг — в первую очередь показатель огульного пренебрежения к морали и нравственности в среде результат-ориентированной (де)генерации жертв ЕГЭ: всё, на что те способны — зачекиниться и загадить социальные лифты, в какие только попадут. Социальный серфинг есть вектор жизни поколения предателей, которые врут как дышат, ибо они — продукт системы двойных стандартов, когда жирующие чинуши призывают электорат затянуть пояса.

Кадро-веды офисного брахманизма

По идее, собственно "управленческие" компетенции призваны быть вторичными, вспомогательными по отношению к профессиональным, а для профессионала исключительно важно творческое, неформальное отношение, немислимое без наличия хотя бы собственного мнения. Прискорбно, но личность методично подавляется компетенциями ради комплементарности HR-конструктора. Типичный пример — преёскурант критериев очного отбора участников "Высшей студенческой школы парламентаризма" (проект под эгидой МГЕР):

- патриотизм и желание работать во благо Родины и общества — 10 баллов;
- умение быстро заводить знакомства — 10 баллов;
- информированность о текущей ситуации в мире и в стране — 5 баллов;
- наличие своего мнения о ситуации во внешней и внутренней политике страны — 5 баллов.

Мало того, что младо-политиканы взялись за оцифровку и монетизацию патриотизма (не удивляет, ибо скрепно и трендово); они еще заявляют, будто достоинства законодателя состоят-де в его неосведомленности, коей надлежит быть вдвое меньше стадно-компанейских талантов. Дальше-больше: согласно их формуле, патриотизм есть сумма слабой информированности и отсутствия собственного мнения (5+5=10), т.е. квинтэссенция некомпетентности! Впрочем, молодежная политика — особый антимир, а ее адепты столь же альтернативно одаренные, как и любители жанра молодежной комедии.

Заокеанский вариант HR-мысли едва ли выглядит более предпочтительным. Для сопоставления проанализируем американский офисный сленг[8]. Вышколенный новичок, не нуждающийся в проф.дрессуре, цинично именуется *plug-n-play*, а уволенный сотрудник — соответственно — *uninstalled*, будто речь идет о гаджетах. Сей нехитрый сарказм — лучшая иллюстрация функционально-адаптивной ориентации компетентностного подхода (эрго вытесняет эго), отсюда — односторонность специализации и узость интересов, доходящая до профессионального кретинизма (амер. *body nazis* — каста трудоголиков). Про таких Ленин говорил: "умный-то он умный, только вот ум у него глупый".

Рынок труда поглощает тонны офисного планктона ради самореализации амбициозных единиц (амер. Alpha geeks). И к чему тогда все эти тимбилдинги, краудсорсинги и брейнстормы, если результирующая — авторитарное мнение гипер-профи (в русском варианте — воля хозяина)? Вот откуда взялся типаж доктора Хауса, коему позволено более прочих, понеже никто(!) опричь него так ситуацией не владеет. К слову, нелишне сравнить Хауса с советским хирургом Мишкиным, героем фильма по произведениям Ю. Крелина — каков контраст! По той же схеме действует стереотип массовой культуры, согласно которому уникальность Холмса и подсобность ватсонов оправдывает вне-системные привилегии интеллектуально-творческого индивида (амер. long hair — заметим: нарочито-хипповый эпитет). Получается едва ли офисный брахманизм, где касты формируются сообразно тем местам, откуда вышли их представители (скажем, по рейтингу престижности вуза). Кстати, ради рейтинга и коллективы отечественных вузов-опорок во многом комплектуются подобно футбольным командам: легионерами и (за неимением светил) "звездами" сколково-лапутянских академий. Прямо как в древней Шатапатхе: "Есть два вида богов: те, что являются богами, и те, что поют славящие их гимны. Между ними следует разделить жертву: богам — жертвенные дары, а человеческим богам — ученым брахманам — награду". Чем не образчик откато-этикета эры офисных скреп?

Стоит ли объяснять, что научные заслуги медийной шоу-профессуры более чем сомнительны? Между тем, уровень жизни трендоманов и грантоедов несравненно выше, чем у пролетариев умственного труда, а ведь последние из последних сил пока поддерживают руины отечественного образования.

Что делать: новое о "культе личности"

Функционерам недоступна синергия спасительного аврала; аврал и даже со-ревнование — во имя чего-то общего, тогда как конкуренция всегда за нечто, достигающееся победителю. Культ индивидуализма озлобляет и обезличивает, сводя руководство к навыкам лидерства, доступным любому пастуху и скотоводу. Симптоматично предсказуема очередная западная наукообразная констатация: в "теории племен" [3] выделяются пять уровней корпоративной культуры, выстроенные по темам "внутриплеменного" общения. Уровни существуют изолированно: они не ступени, не стадии и не этапы, а всего-навсего застывшие формы, грубо и схематично очерченные. И совокупно образующие поднадоевшую управленческую пирамиду в духе Г. Спенсера и А. Маслоу.

Рыночные отношения не нужно ни культивировать, ни (тем более) окультуривать: они сложатся сами по себе, в рамках инволюции идеалов [7]. Объективный ориентир здесь — не утвержденный министерством стандарт, а приметы действительности, которая сейчас равноудалена от закона, морали и здравого смысла. Потребность выжить формирует адекватно-адаптивные компетенции, коих обладателям никогда не стать созидателями; в лучшем случае из них выйдут контролеры. В колониальной модели управления самая ходовая должность — надсмотрщик за рабами, вот откуда в нынешней России орды супервайзеров, и вообще — неприлично обширный ассортимент контрольно-надзорных структур. Не менее востребованы жрицы альковных компетенций: "великолепный век" гаремного менеджмента торжествует ныне и в органах власти, и в сфере бизнеса (еще вопрос, кто тут кому подражает). Правда, необходимо помнить, что подобные туда-сюда катания все чаще стали приводить к авариям социальных лифтов, особенно для начальников мужеского пола (на Западе это называется харрасмент, у нас — шурыгинг).

Неспособные зарекомендоваться альфа-самцами и самками — пытаются позиционировать себя искусственными проф.тусовщиками, коллекционируя

сертификаты. Наверно, всем знаком статусный элемент офисного декора — стена гордыни, Ego-wall, назначение которой — в демонстрации "площадок", помеченных нехитрой фразой типа "Ося и Киса здесь были". Зато — на множестве грамот и благодарностей, расфасованных в золоченые рамочки. Аляповатые настенные портфолио настолько повсеместны, что вызывают скорее усмешку, нежели уважение и доверие к их обладателям.

Матричный интеллект приспособлен для "прокачки", но не годен для развития. Иллюзия личностного роста (тренинги), фантомное решение проблем (кейсы) — вот и вся польза игровых интеракций, в которые, тем не менее, можно заиграться до потери реальности, когда организуются забеги против терроризма и флешмобы во имя роста экономики. Не оттого ли офисные люмпены столь охочи до подобных забав, что те дают возможность пусть временно покинуть убогий насест служебного курятника (амер. cube farm) — и выпустить пар? Да и ведомо ли им, что тренинги etc. специально созданы для компенсации комплекса неполноценности plug-n-play функционеров? Возможно, универсальные и ключевые компетенции в сегодняшней России — симуляция деятельности и имитация "позитива".

Средства, используемые сейчас в подготовке профессионалов, принципиально непригодны для реализации грамотной кадровой политики. И как мешок, набитый требухой, еще не организм, так и нашпигованная полезительным контентом особь не есть полезный сотрудник, тем паче — компетентная личность. Словами М. Анчарова, если наука перестанет понимать, что она — всего лишь работник на постройке этического максимума, она становится тормозом и обманом. Посему еще не поздно проповедовать и исповедовать истинные ценности, а таковыми нам представляются вовсе не успешность, публичность и прочие разновесы самореализации. В конце концов, и при просмотре резюме, и при собеседовании личностные характеристики принято изучать внимательнее, чем абстрактные показатели и формальные достижения. В противном случае и сама работа кадровика не имела бы ценности. Речь опять о профессионализме, а не о компетенциях хедхантинга: охотников за головами утечкой мозгов не шокировать. Особенно — в эпоху вялотекущего инновационного прорыва...

Мы же предлагаем личностно-ориентированный подход вместо функционального, ибо последний сводит к нулю саму идею профессионального роста, отождествляя его с карьерой. К сожалению, винегрет из компетенций, обильно умасленный подхалимажем, часто принимают за образованность и культуру, как желаемое — за действительное. А всё оттого, что грешно стандартизировать столь творческую сферу, как образование. Необходимый минимум знаний и умений потребно обеспечить всем, а дальше и выше начинаются научная школа, парадигма, мировоззренческий подход: тот самый "культ личности" каждого — в смысле уважения к ней. Причем многое зависит от личности преподавателей (не тьюторов или коучеров!) Как положительный пример в этом плане исключительно показателен опыт культивирования истинных ценностей (в т.ч. и в первую очередь патриотических) в среде белорусского студенчества [1].

Настоящий человек не позволит себе некомпетентности и непорядочности, дело чести для личности — быть на своем месте (предпочитая миссию иерархии), и трудиться на благо Отечества. Будущее за теми, кто, веря в идеалы прогресса, дерзнет творчески воплотить его идеи, а не станет компилировать чужие наработки, складывая из них пазлы компетенций.

Литература

1. Алейникова С.М. «Русский мир»: белорусский взгляд: монография. — Минск: РИВШ, 2017. — 240 с.

2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005
3. Логан Д., Кинг Д. Лидер и племя: пять уровней корпоративной культуры. М., 2018, 304с.
4. Мединцева И. П. Компетентный подход в образовании [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/> (дата обращения: 27.10.2018)
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2002. 396с.
6. Симашенков П. Д. Власть-собственность как средство от власти собственников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 9 (сентябрь). – С. 269–279. – URL: <http://e-koncept.ru/2018/183054.htm> (дата обращения: 27.10.2018)
7. Симашенков П. Д. Исторический прогресс и инволюция идеалов: этико-философское исследование. Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 176 с.
8. Gillett A. Speak Business English like an American. Ann Arbor, Michigan: Language success press, 2006. 200 p.